

Análisis del censo catastral de la Isla de Zapara, a través de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

López de Martínez Yvonne¹, Castillo Yogry² y Romero Daniela³

¹Doctorado en Ingeniería Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Email: ylopez64@gmail.com

²Departamento de Geoinformática Facultad de Ingeniería Nucleo Maracaibo Universidad del Zulia (LUZ).
Maracaibo, Venezuela.

Email: yogrycastillo@gmail.com

³Departamento de Mediciones, Trabajo Práctico Profesional, Escuela de Ingeniería Geodésica, Facultad de Ingeniería Nucleo Maracaibo, Universidad del Zulia (LUZ).

Maracaibo, Venezuela.

Recibido: 02-08-2016

Aceptado: 04/04/2017

Resumen

En este artículo se presenta la materialización de una actualización catastral de la Isla de Zapara, teniendo en cuenta que dicha actualización catastral corresponde a un conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos del levantamiento catastral, mediante la revisión de los elementos físicos y jurídicos del catastro y la eliminación y/o registro de las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso, obras públicas, etc. El catastro es una herramienta importante en el desarrollo económico y social de una municipalidad y del país, pero si no es actualizada toda su información (gráfica y alfanumérica) pierde su valor, validez y utilidad por completo, por lo tanto, su confiabilidad ante cualquier uso o aplicación que se desee realizar debe ser analizado a través de las leyes que rigen el desarrollo urbano en cada territorio o país.

Palabras claves: Censo catastral, Isla de Zapara, ordenación de territorio

Analysis of cadastral survey Zapara Island, through the Organic Law of Planning, the Law on National Security and the Law on Land and Agricultural Development.

Abstract

This article describes the realization of a cadastral updating Island Zapara presented, considering that the cadastral update corresponds to a set of operations to refresh the data of the cadastral survey, by reviewing